

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlari	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidliligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш конуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaaxorova Durдона Ikhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304

44.	Iboyev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shoxsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va o'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda mrel va tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392

O‘ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH TIZIMI: INSTITUTSIONAL ASOSLAR VA AMALIY SAMARADORLIK TAHLILI

Xasanov Sardor Xazratkulovich

mustaqil tadqiqotchi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

<https://orcid.org/0009-0009-7392-9682>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O‘zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimining institutsional asoslari va amaldagi holati tahlil qilingan. Kredit riskini boshqarishning korporativ boshqaruv, prudensial nazorat va xalqaro standartlar bilan integratsiyasi yoritilgan. Shuningdek, risk-appetit, “uch himoya chizig‘i” modeli, IFRS 9 asosidagi yondashuvlar hamda kredit portfeli va NPL dinamikasi o‘rganilgan.*

***Kalit so‘zlar:** kredit riski, tijorat banklari, risklarni boshqarish, prudensial nazorat, risk-appetit, NPL, aktivlarni tasniflash, IFRS 9, stress-test, bank tizimi barqarorligi, ichki audit, komplayens, kredit portfeli.*

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УЗБЕКИСТАНА: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Хасанов Сардор Хазраткулович

независимый исследователь

Ташкентский государственный

экономический университет

ORCID: [0009-0009-7392-9682](https://orcid.org/0009-0009-7392-9682)

***Аннотация.** В статье проанализированы институциональные основы и современное состояние системы управления кредитными рисками в коммерческих банках Узбекистана. Рассмотрена интеграция управления кредитным риском с корпоративным управлением, пруденциальным надзором и международными стандартами. Также изучены риск-аппетит, модель «трёх линий защиты», подходы IFRS 9 и динамика кредитного портфеля и NPL.*

***Ключевые слова:** кредитный риск, коммерческие банки, управление рисками, пруденциальный надзор, риск-аппетит, NPL, классификация активов, IFRS 9, стресс-тестирование, финансовая устойчивость, внутренний аудит, комплаенс, кредитный портфель.*

CREDIT RISK MANAGEMENT SYSTEM IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: INSTITUTIONAL FOUNDATIONS AND ANALYSIS OF PRACTICAL EFFICIENCY

Khasanov Sardor Khazratkulovich

independent Researcher

Tashkent State the University

of Economics

ORCID: [0009-0009-7392-9682](https://orcid.org/0009-0009-7392-9682)

***Abstract.** This article analyzes the institutional framework and current state of credit risk management in commercial banks of Uzbekistan. It highlights the integration of credit risk management with corporate governance, prudential supervision, and international standards. Key elements such as risk appetite, the “three lines of defense” model, IFRS 9 approaches, and the dynamics of credit portfolios and NPLs are examined.*

Keywords: *credit risk, commercial banks, risk management, prudential supervision, risk appetite, NPL, asset classification, IFRS 9, stress testing, financial stability, internal audit, compliance, credit portfolio.*

Kirish

Zamonaviy moliya tizimida tijorat banklarining barqaror faoliyati ko‘p jihatdan kredit risklarini samarali boshqarish darajasiga bog‘liqdir. Ayniqsa, iqtisodiyotning kreditlashga yuqori darajada bog‘liqligi sharoitida bank tizimidagi kredit risklarining ortishi makroiqtisodiy barqarorlikka jiddiy tahdid solishi mumkin. Shu sababli kredit risklarini boshqarish tizimini takomillashtirish masalasi nafaqat alohida banklar, balki butun milliy iqtisodiyot uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston bank tizimida keng ko‘lamli institutsional islohotlar amalga oshirildi. Xususan, 2020–2025-yillarga mo‘ljallangan bank tizimini isloh qilish strategiyasi doirasida bank faoliyatini xalqaro standartlarga moslashtirish, risklarni boshqarish tizimini modernizatsiya qilish va prudensial nazoratni kuchaytirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilandi. “Xalqaro valyuta jamg‘armasi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki va boshqa yetakchi moliya institutlari bilan hamkorlikda iqtisodiyotimizni texnologik modernizatsiya qilish, infratuzilmani rivojlantirish, barqaror energetika va transport loyihalarini amalga oshirish borasidagi ishlarni davom ettiramiz” [1]. Bu jarayon kredit risklarini boshqarish tizimining alohida operatsion funksiyadan bankning umumiy boshqaruv arxitekturasiga integratsiyalashgan kompleks tizimga aylanishiga olib keldi.

Adabiyotlar sharhi

Kredit risklarini boshqarish nazariyasi va amaliyoti iqtisodiy fanlarda keng o‘rganilgan yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Xalqaro ilmiy adabiyotlarda ushbu masala asosan bank risklari nazariyasi, prudensial nazorat va moliyaviy barqarorlik konsepsiyalari doirasida tadqiq etiladi.

Hyman Minsky moliyaviy beqarorlik gipotezasida kredit ekspansiyasi va risklarning ortishi o‘rtasidagi bog‘liqlikni asoslab bergan. Uning fikricha, iqtisodiy o‘shish davrida banklar riskga moyilligi ortib boradi va bu kelajakda moliyaviy inqirozlarga olib kelishi mumkin (Hyman Minsky, 1986) [2].

Douglas Diamond va Philip Dybvig tomonidan ishlab chiqilgan banklar barqarorligi modeli esa kredit risklari va likvidlik risklari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tushuntirib beradi (Douglas Diamond; Philip Dybvig, 1983) [3]. Ushbu model bank tizimida ishonchning ahamiyatini va risklarni boshqarish mexanizmlarining zarurligini ko‘rsatadi.

Zamonaviy tadqiqotlarda Basel Committee on Banking Supervision tomonidan ishlab chiqilgan Bazel standartlari kredit risklarini boshqarishning asosiy metodologik asosini tashkil etadi. Ayniqsa, Basel II (2004) va Basel III (2010) [4] talablarida kapital yetarliligi, risklarni o‘lchash va stress-testlash mexanizmlari keng yoritilgan.

Milliy olimlar tomonidan ham kredit risklarini boshqarish masalalari o‘rganilgan bo‘lib, ular asosan bank tizimida aktivlar sifati, muammoli kreditlar va prudensial nazoratni takomillashtirish yo‘nalishlariga e‘tibor qaratganlar. Xususan, Bekmurodov A.Sh. [5], Toshmurodova B.Y.[6] va Ruziev Sh.A.[7] tadqiqotlarida kredit portfeli sifati va bank risklarini boshqarish masalalari tahlil qilingan. Biroq mavjud tadqiqotlarda kredit risklarini boshqarish tizimining institutsional integratsiyasi va uning amaliy samaradorligini kompleks baholash yetarli darajada yoritilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda ilmiy bilishning bir qator zamonaviy usullari qo‘llanildi. Xususan, tizimli yondashuv asosida O‘zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi yaxlit mexanizm sifatida o‘rganildi. Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez usuli, qiyosiy tahlil, statistik tahlil, ekspert baholash usuli, institutsional yondashuv metodlaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Empirik ma'lumotlar sifatida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik byulletenlari, moliyaviy barqarorlik sharhlari hamda amaldagi normativ hujjatlaridan foydalanildi. Mazkur maqolaning maqsadi O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimining amaldagi holatini tahlil qilish, uning institutsional va amaliy jihatlarini baholash hamda mavjud muammolar asosida ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat. O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi so'nggi yillarda alohida kredit bo'limi doirasidagi amaliyotdan chiqib, bankning korporativ boshqaruvi, ichki nazorati, prudensial me'yorlari va makroprudensial kuzatuv bilan uzviy bog'langan kompleks tizimga aylanib bormoqda. Bu jarayonning institutsional asosi 2020–2025-yillarga mo'ljallangan bank tizimini isloh qilish strategiyasi bilan mustahkamlandi; unda bank ishini zamonaviy standart va tamoyillarga moslashtirish, yangi tahrirdagi bank qonunchiligini joriy etish va transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Markaziy bankning Prudensial nazorat departamenti ham tijorat banklarini tartibga solish va ularni masofaviy nazorat qilishni bank tizimi barqarorligini saqlashning asosiy instrumentlaridan biri sifatida amalga oshiradi.

1-Rasm.

O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi[8]

Amaldagi tizimning markaziy me'yoriy tayanchi 2023-yilda qabul qilingan “Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to'g'risidagi[9]. nizomdir. Mazkur hujjatda kredit tavakkalchiligi qarzdorning bank oldidagi majburiyatlarini shartnoma yoki qonunchilikda belgilangan muddat va shartlarda bajarmasligi oqibatida bank zarar ko'rishi yoki rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimoli sifatida talqin etiladi. Nizom tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini barcha risklarni tizimli aniqlash, o'lchash, monitoring qilish, nazorat qilish, hisobotini yuritish va kamaytirishga qaratilgan boshqaruv organlari hamda maxsus bo'linmalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimi sifatida belgilaydi. Demak, O'zbekiston banklarida kredit riskini boshqarish endilikda alohida operatsion funksiya emas, balki

bank boshqaruv arxitekturasining ajralmas qismi sifatida qaralmoqda.

Mazkur tizimning tashkiliy modeli korporativ boshqaruv tamoyillari asosida qurilgan. Nizomga ko'ra, kuzatuv kengashi risk bo'linmasi va komplayens bo'linmasini tashkil etishi, ularning mustaqilligini ta'minlashi, rahbarlarini tayinlashi hamda ular bilan to'g'ridan to'g'ri ishlashi lozim. Bank boshqaruvi esa kuzatuv kengashi tasdiqlagan risk-appetit bayonoti, tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati va boshqa ichki hujjatlar asosida tizimning samarali ishlashini ta'minlaydi. Shu bilan birga, O'zbekiston amaliyotida “uch himoya chizig'i” yondashuvi ham normativ tarzda mustahkamlangan: ikkinchi chiziq tavakkalchilik va nazorat funksiyalariga mas'ul bo'linmalarni, uchinchi chiziq esa ichki audit xizmatini anglatadi. Ichki audit xizmati kengash va audit qo'mitasiga bevosita bo'ysunadi hamda bankning ichki nazorat va tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini baholaydi.

Kredit riskini boshqarish bo'yicha amaldagi talablarning muhim jihati shundaki, ular faqat berilgan kreditlar bilan cheklanmaydi. 2023-yilgi nizomda kredit tavakkalchiligini boshqarishda bank balansidagi va balansdan tashqari majburiyatlar, jumladan foydalanilmagan kredit liniyalari, chaqirib olinmaydigan majburiyatlar, akkreditivlar, kafolat va kafilliklar, shuningdek hosilaviy instrumentlar bo'yicha talablar ham hisobga olinishi belgilangan. Bu yondashuv kredit riskini tor ma'noda “ssuda riski” emas, balki bankning kredit ekspozitsiyasi mavjud bo'lgan barcha instrumentlar bo'yicha yaxlit risk sifatida ko'rishga imkon beradi.

O'zbekiston banklarida kredit riskini boshqarish tizimining yana bir muhim elementi risk-appetit va limitlar tizimidir. Amaldagi nizomga muvofiq, bankning kredit tavakkalchiligi bo'yicha risk-appetiti kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanadi va u bank qabul qilishga tayyor bo'lgan jami kredit riskini ifodalaydi. Ushbu risk-appetitda kreditlarning jami aktivlardagi maksimal ulushi, kredit portfelining yillik o'sish sur'ati, bir qarz oluvchi yoki o'zaro aloqador qarz oluvchilar guruhi bo'yicha riskning I darajali kapitalga nisbati, ayrim kredit mahsulotlari ulushi kabi miqdoriy ko'rsatkichlar belgilanishi shart. Agar ushbu chegaralarga yaqinlashuv yoki ularning buzilishi yuz bersa, tavakkalchilik bo'linmasi bir ish kundan kechiktirmay kuzatuv kengashi, boshqaruv va risk qo'mitasini xabardor qilishi hamda besh ish kuni ichida tuzatuvchi choralarni taklif qilishi lozim.

Kreditlashning amaliy bosqichlari ham alohida normativlashgan. Nizomga ko'ra, kreditlash jarayoni kuzatuv kengashi tasdiqlagan kredit siyosati asosida yuritiladi. Kredit siyosatida kreditlashning iqtisodiyot tarmoqlari, valyuta turi, muddati, ta'minot turi va mahsulotlar kesimidagi asosiy yo'nalishlari, kredit qo'mitasi majlislari va hisobot berish davriyligi, kreditlarning tarmoqlar, hududlar, garov turlari, valyutasi va qarz oluvchilar guruhi kesimidagi konsentratsiyasi bo'yicha talablar aks etishi kerak. Xorijiy valyutadagi kreditlar bo'yicha esa qarz oluvchilarning ushbu kreditlarni so'ndirish imkoniyati va moliyaviy holatini alohida tahlil qilish majburiyati mavjud. Bundan tashqari, 2025-yildan kuchga kirgan o'zgartirishlar garov predmetining bozor qiymatini baholash va qayta baholash tartibini ham yanada aniqroq belgilab berdi.

Kredit portfeli sifati ustidan nazorat O'zbekistonda aktivlarni tasniflash va zaxiralar shakllantirish mexanizmi orqali amalga oshiriladi. 2015-yildagi asosiy nizom va unga 2021 hamda 2024-yillarda kiritilgan o'zgartirishlar tijorat banklarida aktivlar sifatini tasniflash, ehtimoliy yo'qotishlarga qarshi zaxiralar yaratish va muammoli aktivlarni qayta tasniflash tartibini belgilaydi. 2024-yilgi o'zgartirishlarda “substandart”, “qoniqarsiz”, “shubhali” va “umidsiz” aktivlar bilan ishlash tartibi aniqlashtirildi: masalan, “substandart” aktiv ketma-ket uchta to'lov o'z vaqtida va to'liq amalga oshirilganda “standart”ga qayta tasniflanishi mumkin; uch yoki undan ortiq marotaba qayta ko'rib chiqilgan aktiv esa “umidsiz” toifada tasniflanadi va odatda yaxshiroq toifaga qayta o'tkazilmaydi. Bu yondashuv kredit portfelining real sifatini yashirmaslik va restrukturizatsiyani sun'iy “sog'lomlashtirish” vositasiga aylantirmaslikka xizmat qiladi.

Kredit riskini boshqarish tizimining hisob va hisobot bilan bog'liq qismi ham sezilarli darajada modernizatsiya qilingan. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, tijorat banklari 2021-yil 1-yanvardan boshlab buxgalteriya hisobini MHXS asosida yuritishi va moliyaviy hisobotni shu

standartlar asosida tayyorlashi belgilangan. Bu, ayniqsa, IFRS 9 doirasidagi expected credit loss yondashuvini bosqichma-bosqich joriy etish uchun muhim zamin yaratdi. 2025-yilda ishlab chiqilgan FSAP Roadmap hujjatida esa NPL ulushi bo'yicha ma'lumotlarni IFRS 9 asosida to'liq shakllantirish amaliyoti joriy etilgach, ushbu ma'lumotlardan solvency macro stress testlarda foydalanish ko'zda tutilgani qayd etilgan. Shunday qilib, O'zbekistonda kredit riskini boshqarish tizimi faqat prudensial nazorat emas, balki moliyaviy hisobot sifati va kutilayotgan zararlarni oldindan aks ettirish mexanizmi bilan ham bog'lanmoqda.

Markaziy bank tomonidan olib borilayotgan nazorat amaliyoti ham riskga asoslangan model tomon siljiganini ko'rsatadi. 2025-yilgi yillik hisobotga ko'ra, kredit portfeli sifati ustidan tahliliy nazorat bank, hudud, tarmoq va qarz oluvchi segmenti kesimida kuchaytirilgan; bank tizimi barqarorligi uchun muhim bo'lgan yirik ekspozitsiyalarni boshqarish maqsadida TOP-50 yirik qarz oluvchining banklar moliyaviy holatiga ta'siri bo'yicha yangi nazorat amaliyoti joriy etilgan. Shu hisobotda Jahon banki va xalqaro valyuta jamg'armasi ko'magida moliyaviy sektorni baholash dasturi o'tkazilgani (FSAP — Financial Sector Assessment Program) hamda bank nazorati tizimining Basel Core Principlesga muvofiqligi baholanganligi qayd etiladi. Bu holat O'zbekiston banklarida kredit riskini boshqarish tizimi milliy me'yorlardan tashqari xalqaro prudensial standartlar bilan ham taqqoslanayotganini anglatadi.

Amaldagi tizim samaradorligini baholashda so'nggi ko'rsatkichlar muhim. Markaziy bankning 2025-yil birinchi yarim yillik Moliyaviy barqarorlik sharhiga ko'ra, bank tizimida umumiy kapital yetarliligi 17,4 foiz, CET1 ko'rsatkichi 14,6 foiz, NPL ulushi 3,8 foiz, LCR 195 foiz va NSFR 117 foizni tashkil etgan. Shu bilan birga, makro-stress test natijalariga ko'ra, bazaviy ssenariyda kapital yetarliligi oshishi mumkin bo'lsada, noqulay ssenariyda u 8,4 foizgacha tushib, minimal talablar ostiga tushishi ehtimoli bor. Korporativ kreditlar tarkibida xorijiy valyutadagi kreditlar ulushining 63 foiz ekani ham kredit riskining, ayniqsa valyuta shoki orqali kuchayish ehtimoli saqlanib qolayotganini ko'rsatadi.

Muammoli kreditlar dinamikasi esa tizimda ijobiy siljishlar borligini, lekin risklar to'liq bartaraf etilmaganini ko'rsatadi. Markaziy bank statistik ma'lumotlariga ko'ra, tijorat banklarida NPL ulushi 2025-yil 1-fevral holatida 4,5 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yil 1-dekabrda kelib 3,5 foizga, 2026-yil 1-fevral holatiga esa 3,2 foizga tushgan. Shu bilan birga, 2025-yil 1-yanvar holatida kredit portfelining 79 foizi “standart”, 17 foizi “substandart” va 4 foizi muammoli kreditlar sifatida tasniflangan, aktivlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarga qarshi yaratilgan zaxiralar esa 18,4 trln so'mga yetib, muammoli kreditlarning zaxiralar bilan qoplanish darajasi 87 foizga ko'tarilgan. Bu natijalar kredit portfeli sifati va qoplanish darajasida yaxshilanish borligini ko'rsatsa-da, “substandart” aktivlar ulushining sezilarli darajada saqlanib qolayotgani potensial kredit riskining hanzu yuqori ekanini anglatadi.

1-jadval.

**Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL)
(mlrd. so'm) [10]**

Sana	Kreditlar			Muammoli kreditlar (NPL)			Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi, foizda		
	Jami	shundan:		Jami	shundan:		Jami	shundan:	
		davlat ulushi mavjud banklar	boshqa banklar		davlat ulushi mavjud banklar	boshqa banklar		davlat ulushi mavjud banklar	boshqa banklar
01.01.2024	471405,5	333298,1	138107,4	16621,4	13 267,2	3 354,2	3,5	4,0	2,4
01.01.2025	533121,2	366730,5	166390,7	21185,1	14 343,8	6 841,3	4,0	3,9	4,1
01.01.2026	604002,2	404468,8	199533,4	18055,3	12 834,5	5 220,9	3,0	3,2	2,6

2024–2026-yillar davomida O'zbekiston tijorat banklari kredit portfeli barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etgan. Xususan, jami kreditlar hajmi 2024-yil 1-yanvardagi 471 405,5 mlrd. so'mdan 2025-yil 1-yanvarda 533 121,2 mlrd. so'mga, 2026-yil 1-yanvarda esa 604 002,2

mlrd. so‘mga yetgan. Bu ikki yil ichida kredit portfeli qariyb 132 596,7 mlrd. so‘mga, ya‘ni 28,1 foizga oshganini anglatadi. Demak, bank tizimida kreditlash faolligi yuqori bo‘lib qolgan va iqtisodiyotning kredit resurslariga bo‘lgan talabi saqlanib qolgan.

Kreditlar tarkibi tahlili shuni ko‘rsatadiki, asosiy ulushni har doim davlat ulushi mavjud banklar egallab kelgan. 2024-yilda ularning kreditlari 333 298,1 mlrd. so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2026-yil boshiga kelib 404 468,8 mlrd. so‘mga yetgan. Shu bilan birga, boshqa banklar kredit portfeli ham sezilarli tezroq o‘sgan: 138 107,4 mlrd. so‘mdan 199 533,4 mlrd. so‘mga ko‘tarilgan. Bu esa nodavlat yoki boshqa tijorat banklarida kreditlash sur‘atlari nisbatan yuqoriroq bo‘lganini bildiradi. Boshqacha aytganda, kredit bozorida raqobat va segmentlar bo‘yicha faollik ortib borgan.

Muammoli kreditlar dinamikasiga e‘tibor qaratilganda, 2024-yildan 2025-yilgacha salbiy o‘shish kuzatiladi. Jami NPL hajmi 16 621,4 mlrd. so‘mdan 21 185,1 mlrd. so‘mga oshgan, ya‘ni bir yil ichida 4 563,7 mlrd. so‘m yoki 27,5 foizga ko‘paygan. Bu holat kredit portfelinin kengayishi bilan birga risklarning ham ortganini anglatadi. Biroq 2026-yil boshida muammoli kreditlar hajmi 18 055,3 mlrd. so‘mgacha kamaygan. Ya‘ni 2025-yilga nisbatan 3 129,8 mlrd. so‘mga yoki 14,8 foizga pasayish kuzatilgan. Bu kredit portfeli sifati bo‘yicha ma‘lum ijobiy o‘zgarish boshlanganini ko‘rsatadi.

Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi ham shu tendensiyani tasdiqlaydi. 2024-yilda NPL ulushi 3,5 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2025-yilda 4,0 foizga oshgan, 2026-yilda esa 3,0 foizgacha pasaygan. Bu yerda muhim jihat shundaki, 2025-yilda kredit riskining nisbiy darajasi kuchaygan bo‘lsa, 2026-yilda kredit portfeli hajmi oshishda davom etganiga qaramay, muammoli kreditlar ulushining kamayishi risklarni boshqarish samaradorligi nisbatan yaxshilanganini anglatadi. Demak, bank tizimida kreditlash hajmi kengaygan bo‘lsa-da, risklarni jilovlash bo‘yicha muayyan natijalar kuzatilgan.

Davlat ulushi mavjud banklar va boshqa banklar o‘rtasidagi farq alohida tahlilni talab qiladi. Davlat ulushi mavjud banklarda muammoli kreditlar hajmi 2024-yildagi 13 267,2 mlrd. so‘mdan 2025-yilda 14 343,8 mlrd. so‘mga oshgan, 2026-yilda esa 12 834,5 mlrd. so‘mga tushgan. Ularning NPL ulushi mos ravishda 4,0 foiz, 3,9 foiz va 3,2 foizni tashkil etgan. Bu shuni ko‘rsatadiki, davlat ulushi mavjud banklarda muammoli kreditlarning mutlaq hajmi yuqori bo‘lsa-da, ulush ko‘rsatkichi bosqichma-bosqich pasayish tendensiyasiga ega bo‘lgan.

Boshqa banklarda esa vaziyat nisbatan o‘zgaruvchan bo‘lgan. 2024-yilda muammoli kreditlar 3 354,2 mlrd. so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2025-yilda ular keskin oshib, 6 841,3 mlrd. so‘mga yetgan, 2026-yilda esa 5 220,9 mlrd. so‘mga tushgan. NPL ulushi esa 2,4 foizdan 4,1 foizga keskin ko‘tarilib, keyin 2,6 foizgacha pasaygan. Aynan shu ko‘rsatkichlar boshqa banklarda 2025-yilda kredit risklari kuchliroq namoyon bo‘lganini ko‘rsatadi. Ya‘ni, nodavlat banklar kredit portfelinin tez sur‘atlarda o‘shishi bilan birga muammoli kreditlar ham jadal oshgan, biroq 2026-yilda bu segmentda ham sog‘lomlashuv kuzatilgan.

Jadval asosida yana bir muhim xulosaga kelish mumkin: davlat ulushi mavjud banklar jami muammoli kreditlarning asosiy qismini shakllantirgan bo‘lsa-da, riskning nisbiy keskinlashuvi aynan boshqa banklarda kuchliroq bo‘lgan. Chunki 2025-yilda boshqa banklarda NPL ulushi 4,1 foizga yetib, davlat ulushi mavjud banklar ko‘rsatkichidan ham yuqori bo‘lgan. Bu esa bank tizimidagi risklarni tahlil qilishda faqat mutlaq hajmlarga emas, balki ulush ko‘rsatkichlariga ham e‘tibor qaratish zarurligini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, mazkur jadval tahlili 2024–2026-yillarda tijorat banklari kredit portfeli o‘shishi bilan birga kredit risklarining ham ma‘lum davrda ortganini, biroq 2026-yilga kelib muammoli kreditlar ulushi va hajmida ijobiy pasayish kuzatilganini ko‘rsatadi. Bu holat kredit risklarini boshqarish tizimi, aktivlarni tasniflash, rezervlash, monitoring va muammoli kreditlar bilan ishlash mexanizmlarining bosqichma-bosqich samara bera boshlaganini bildiradi. Shu bilan birga, boshqa banklarda 2025-yildagi keskin yomonlashuv kredit portfeli tez kengaygan sharoitda andarrayting sifati, monitoring va erta ogohlantirish tizimlarini yanada kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi. Demak, kelgusida tijorat banklari uchun asosiy vazifa kredit portfeli o‘shish sur‘atlarini

saqlab qolgan holda, uning sifat ko‘rsatkichlarini ham barqaror nazorat ostida ushlab turishdan iborat bo‘ladi.

Bundan tashqari, 2026-yil mart oyida Markaziy bank tijorat banklari kuzatuv kengashlarining mustaqil a‘zolari bilan o‘tkazgan uchrashuvda aktivlar sifati, NPLlarni samarali boshqarish, andarrayting jarayonlari, skoring modellarini rivojlantirish, restrukturizatsiya va muammoli aktivlar bozorini shakllantirish masalalariga alohida urg‘u berdi. Uchrashuvda “Yomon bank”ga o‘xshash institutsional yechimlar va muammoli aktivlarni tizim darajasida boshqarish g‘oyalari ham muhokama qilingan. Bu holat shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda kredit riskini boshqarish tizimi formal jihatdan ancha shakllangan bo‘lsada, uning navbatdagi bosqichi muammoli aktivlar bilan ishlashning bozor mexanizmlarini chuqurlashtirish, kuzatuv kengashlari rolini kuchaytirish va kredit portfeli sifatini profilaktik boshqarish bilan bog‘liq.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, O‘zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimini ikki tomonlama baholash mumkin. Bir tomondan, risk-appetit, kredit siyosati, mustaqil risk va komplayens bo‘linmalari, ichki audit, aktivlarni tasniflash va zaxiralash, MHXSga o‘tish, stress-testlar hamda riskga asoslangan prudensial nazorat joriy etilgani tizimning institutsional bazasi sezilarli darajada mustahkamlanganini ko‘rsatadi. Ikkinchi tomondan, stress-testlardagi noqulay ssenariylar, korporativ kreditlarning valyuta tarkibi, substandart aktivlar ulushi va muammoli aktivlar bilan ishlash bozorining hali to‘liq shakllanmaganligi ushbu tizimni yanada takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Shu sababli O‘zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarishning amaldagi holati “institutsional jihatdan yetarlicha shakllangan, biroq amaliy chuqurlashuv va profilaktik samaradorlik nuqtai nazaridan hali ham rivojlanayotgan tizim” sifatida tavsiflanishi mumkin.

Xulosa

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi so‘nggi yillarda sezilarli darajada takomillashgan va xalqaro standartlarga yaqinlashgan.

Xususan, risk-appetit va limitlar tizimining joriy etilishi, “uch himoya chizig‘i” modelining amaliyotga tatbiq etilishi, IFRS 9 asosida kutilayotgan zararlarni hisoblash tizimining joriy qilinishi, kredit portfeli sifati va NPL ulushining nisbatan barqarorlashuvi kabi ijobiy natijalar qayd etilgan.

Shu bilan birga, substandart aktivlar ulushining yuqoriligi, xorijiy valyutadagi kreditlar ulushining yuqoriligi, muammoli aktivlar bilan ishlash bozor mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi, stress-test natijalarida noqulay ssenariylarda kapital yetariligi pasayish ehtimoli kabi muammolar saqlanib qolmoqda.

Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

- kredit risklarini erta aniqlash va ogohlantirish tizimlarini (EWS) joriy etishni kengaytirish;
- muammoli aktivlar bilan ishlash uchun ikkilamchi bozor infratuzilmasini rivojlantirish;
- kreditlash jarayonida skoring va sun‘iy intellekt asosidagi modellarni keng qo‘llash;
- xorijiy valyutadagi kreditlar ulushini kamaytirish orqali valyuta risklarini diversifikatsiya qilish;
- kuzatuv kengashlari rolini kuchaytirish orqali korporativ boshqaruv samaradorligini oshirish.

Umuman olganda, kredit risklarini boshqarish tizimini yanada rivojlantirish bank tizimi barqarorligini mustahkamlash va milliy iqtisodiyotning barqaror o‘shirishini ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga

- Murojaatnomasi. –Toshkent.// Xalq so‘zi, 2025 yil 26 dekabr.
2. Hyman Minsky — Minsky H.P. Stabilizing an Unstable Economy. Yale University Press, 1986.
 3. Douglas Diamond; Philip Dybvig — Diamond D., Dybvig P. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity // Journal of Political Economy, 1983.
 4. Basel Committee on Banking Supervision — International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel II), 2004; Basel III: A global regulatory framework, 2010.
 5. Bekmurodov A.Sh. — Bekmurodov A.Sh. O‘zbekiston bank tizimini rivojlantirish va barqarorligini ta‘minlash yo‘llari. – Toshkent: Fan, 2020. – 280 b.
 6. Toshmurodova B.Yu. — Toshmurodova B.Yu. Tijorat banklarida risklarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish. // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 2021, №3.
 7. Ruziev Sh.A. — Ruziev Sh.A. Tijorat banklarida kredit portfeli sifatini baholash va risklarni boshqarish. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2018. – 250 b.
 8. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining banklar va banklar guruhlarida tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir me‘yoriy hujjatlari asosida muallif tomonidan tuzildi.
 9. Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to‘g‘risida”gi Nizom, 3427-son, 18.04.2023.
 10. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik byulleteni 2025 yil.

